

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баходир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазиллов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Соҳиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Dildora Tojiddin qizi Do'stmurodova
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
mustaqil tadqiqotchisi

XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA)

For citation: Dildora T.Dostmuradova, STUDY OF PORCELAIN COLLECTIONS OF THE 19TH-20TH CENTURIES (BASED ON THE ACTIVITIES OF TASHKENT MUSEUMS). Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.54-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219639>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muzey ashyolari orasida farfor buyumlarini o'rganish ilmiy pasportlarini o'zbek tilida qayta tuzish, yagona davlat katalogiga mukammal ilmiy asosda kiritish muhim masala ekani yoritilib o'tilgan. O'zbekistondagi har bir muzey fondi va ekspozitsiyasida turli davr va o'ziga xos tarixiy badiiy uslublarga ega xilma hil farfor, fayans va chinni ashyolar mavjud.

Kalit so'zlar: Fayans, farfor, ekspozitsiya, atributsiya, ekspertiza, kolleksioner, eksponat.

Дилдора Таджиддин кизи Дустмурадова,
Независимый исследователь
Национальный институт художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ ФАРФОРА XIX-XX ВЕКОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАШКЕНТСКИХ МУЗЕЕВ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье подчеркивается, что важным вопросом является реорганизация научных паспортов по изучению предметов фарфора в число музейных предметов на узбекском языке и включение их в единый государственный каталог на совершенной научной основе. В каждом музейном фонде и экспозиции Узбекистана собраны разнообразные фарфоровые, фаянсовые и фарфоровые изделия разных эпох и уникальных исторических художественных стилей.

Ключевые слова: Фаянс, фарфор, экспозиция, атрибуция, экспертиза, коллекционер, экспонат.

Dildora T. Dostmuradova
Independent researcher of the National Institute of
Fine art and design named after Kamoliddin Behzod

STUDY OF PORCELAIN COLLECTIONS OF THE 19TH-20TH CENTURIES (BASED ON THE ACTIVITIES OF TASHKENT MUSEUMS)

ABSTRACT

Among the museum objects, it is important to reorganize the scientific passports of the study of porcelain objects in Uzbek, to include them in the unified state catalog on a perfect scientific basis. Each museum fund and exposition in Uzbekistan has a variety of porcelain, earthenware and porcelain objects of different eras and unique historical artistic styles.

Index Terms: Earthenware, porcelain, exposition, attribution, expertise, collector, exhibit.

1. Mavzuning dolzarbligi

Bugungi kunda O'zbekiston muzeylari tizimida san'at asarlarini turlarga bo'lish, muzey eksponati sifatida shakllanishida ularni ro'yxatga olish hujjatlashtirish, hamda shu asosda muzey fondlarini ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini takomillashtirish muhim vazifalardan biri sanaladi. Muзей ashylolari orasida farfor buyumlarini o'rganish ilmiy pasportlarini o'zbek tilida qayta tuzish, yagona davlat katalogiga mukammal ilmiy asosda kiritish muhim hisoblanadi. O'zbekistondagi har bir muzey fondi va ekspozitsiyasida turli davr va o'ziga xos tarixiy badiiy uslublarga ega xilma hil farfor, fayans va chinni ashylolari mavjud. Ularni saralash davrlarga ajratish, ishlab chiqish uslubini aniqlash, badiiy xususiyatlarini tavsiflash va noyob kolleksiyalar asosida mavzuga doir ko'rgazmalar yaratish muzeyshunoslik novatsiyasini rivojlantiradi. Davlat muzeylari bilan bir qatorda uy muzeylaridagi noyob farfor fayans kolleksiyalarini ham o'rganish va kataloglashtirish muzeyshunoslik amaliyotida yo'lga qo'yilmagan. XIX-XX asr G'arbiy Yevropa va Sharqiy Yevropa hududlariga oid farfor ashylolarini o'rganish va ularning reprikalarini yaratish muzey menejmenti va marketing sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur masalani o'rganish, ularni ilmiy tahlil qilish, bu borada to'plangan bilim va tajribalar asosida yangi loyihalar va takliflar kiritish mavzuning dolzarbligini ko'rsatadi.

2. Metodlari

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi har uchinchi odam kolleksioner hisoblanadi. Kolleksiyalar insonning muayyan mavzuga bo'lgan ishtiyoqi bilan boshlanadi. Ular go'zallikni mutlaqo oddiy narsalarda ko'ra oladilar.

Bugungi kundagi mashhur farfor kolleksionerlari talaygina. Ulardan eng mashhurlarini ko'rib chiqamiz:

3. Tadqiqot natijalari

Petr Aven bir ming nusxadan ortiq sovet chinnilari to'plamiga ega kolleksioner. Unda asosan 1917-yildan 1941-yilgacha Lomonosov zavodiga tegishli bo'lgan sovet chinnilarining katta kolleksiyasi bor. Ushbu kolleksiyada mingdan ortiq buyumlar mavjud. Buni Ermitaj yoki zavodning o'zi muzey kolleksiyasi bilan solishtirish mumkin. Bu katta akademik to'plam hozirda Angliyada saqlanadi va kolleksioner uni ommaga ko'rsatish uchun ko'rgazma uyishtirmoqchi. Milliarderning kolleksiyasi g'ururi - Sankt-Peterburgda sobiq Imperator zavodida ishlab chiqarilgan sovet chinnilari hisoblanadi.

Aleksandr Dobrovinskiy hozirda dunyodagi eng katta sovet chinnisi shaxsiy kolleksiyasiga ega. Uning kolleksiyasida to'rt ming farfor buyumlari mavjud. Aleksandr Dobrovinskiy intervyularning birida shunday degan: Agitfarfor nima ekanligini bilasizmi? O'tgan asrning yigirmanchi, o'ttizinchi yillarida yangi hukumat o'zi uchun har tomonlama agitatsiyaladi. Rassomlarni jalb qilib chinni idishlar, uy anjomlariga rasmlar chizish yo'li bilan tashviqot ishlarini olib borishdi. Bu yo'nalishda dunyoning eng yaxshi rassomlari, masalan, Malevich ham ishtirok etgan. Agitatsiya chinnisi - bu juda katta rivojlanishga ega bo'lgan butun oqim hisoblanadi.

80% eksponatlarni chet elda sotib oldim. Men bu chinni katta to'plamini 50-yillarda yig'ishni boshladim va to'pladim. Chinni yig'ishni boshlaganimda u mutlaqo qiymatga ega emasdi. Chunki aksariyat chinnilarni axlat qutilaridan ham topib olgaman.

Kolleksiya yig'ish - ma'lum bir qiymatga ega bo'lgan buyumlarni (odatda bir hil narsalarni) yig'ish bilan shug'ullanuvchi inson faoliyatining bir turidir.

Eng jozibali kolleksiya buyumlaridan biri bu farfor fayansdir. O'tgan asrlarga tegishli bo'lgan chinni buyumlar juda ham noyob hamda takrorlanmas hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kunda ular aql bovar qilmaydigan darajadagi qiymatga ega. Bunday mahsulotlar qanchalik qadimiy bo'lsa, antik buyumlar bozorida shuncha qimmatroq bo'ladi. Masalan, Meysen, Sevr kabi mashhur chinni buyumlar ishlab chiqaradigan zamonaviy fabrikalar misli ko'rilmagan san'at asarlarini yaratgan.

Ko'plab yuqori martabali amaldorlarda, masalan, Saksoniya kurfyuristi Avgust, Yekatrina II va boshqalarda chinni yig'ish "kasalligi" o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. Avvalo, bu chinni haykaltaroshlikning xossalari bilan izohlanadi, uning yordamida lahzaning o'zgarmasligini saqlab qolish mumkin. Misol uchun, tabiiy gul ochiladi va biroz muddatdan so'ng quriydi, lekin chinni gul go'zalligi abadiy. Raqsdagi harakat o'tkinchi bo'lsa, chinnida siz bu daqiqalar jozibasini uzaytirishingiz mumkin. Shunday qilib, har bir chinni haykalchada kichik hayot mavjud. Ulardan siz butun kompozitsiyalarni va hayotdagi butun janr sahnalarini yaratishingiz mumkin.

Kolleksiya yig'ishdagi asosiy omil - badiiy qiymat, u mahsulotning yoshi bilan uzviy bog'liqdir. Qanchalik qadimiy bo'lsa, unga bo'lgan qiziqish shunchalik yuqori bo'ladi. XVIII-XIX asr boshlarida tayyorlangan namunalar XX asrda chiqarilgan namunalarga qaraganda ancha qimmatlidir. Noyoblik - bu yoshga ham bog'liq bo'lgan mezon. Nusxa qanchalik eski bo'lsa, antik bozorda shunchalik kam topiladi. O'tgan asrda bir nusxada va noyob eskizlarga ko'ra tayyorlangan ba'zi buyumlar XVIII asr mahsulotlaridan kam bo'lmagan holda baholanadi.

Chinni yer yuzidagi eng qadimiy hunarmandchilik turlaridan biri hisoblanadi. Yaratilgan paytdan boshlab to bugungi kungacha loydan tayyorlangan mahsulotlar har kuni deyarli hamma yerda: kundalik hayotda, texnologiyada, qurilishda, transportda va hayotning boshqa ko'plab sohalarida qo'llaniladi. Taraqqiyotning rivojlanishi bilan tovarlar assortimenti va ularni ishlab chiqarish uchun materiallar sezilarli darajada kengaydi.

Fayans mahsulotlarini aniqlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Fayans mahsulotlarining foydali amaliy maqsadini aniqlash
2. Fayans mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun materiallar va texnologiyalarni aniqlash
3. Vaqt, joy, ishlab chiqarish markazini hamda usta va rassomni aniqlash(1).

Fayans buyumlarining aniq maqsadini aniqlash:

Barcha chinni buyumlarining ishlatilish maqsadlariga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Birinchi va asosiysi kundalik amaliy foydalanish uchun mo'ljallangan barcha utilitar yoki uy-ro'zg'or buyumlari. Ularga asosan farfor, fayans, mayolika va kulolchilik, turli xil idishlar va sanitariya-texnik mahsulotlari kiradi.

Ikkinchi guruhga dekorativ buyumlari: fayans me'morchilik detallari, katta vazalar, binolar, jamoat ob'ektlarini bezash uchun mo'ljallangan - klublar, madaniyat saroylari, teatrlar, do'konlar shuningdek, kichik dekorativ plastmassalar yoki keramika haykallari ham kiradi.

Fayans buyumlarining foydali maqsadlariga ko'ra aniqlash, asosan, ularni tashqi ekspertizadan o'tkazish va buning natijasida chiqarilgan xulosalar asosida amalga oshiriladi. Qoidaga ko'ra, ko'pincha kulolchilik mahsulotlarining maqsadini aniqlash tadqiqotchi uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Shu bilan birga, bugungi kunda foydalanilmaydigan buyumlar masalan, shisha va shisha o'tkazmalari (XVIII - XIX asrlarga tegishli maxsus chinnilar sharob idishlari va ulardagi stakanlar), muzey xodimidan moddiy madaniyat tarixi bo'yicha tegishli bilimga ega bo'lishni, amaliy ko'nikmalarni aniqlashni talab qiladi.

Materiallar va ishlab chiqarish texnologiyalari bo'yicha farfor fayans mahsulotlarini aniqlash:

Materiallar va ishlab chiqarish texnologiyasiga ko'ra, ular quyidagi turlarga bo'linadi:

Kulolchilik, mayolika, fayans va farfor.

Kulolchilik mahsulotlari oddiy qizil yoki kulrang loydan qo'lda modellashtirish yoki kulolchilik doirasida tayyorlanadi. Ular juda qalin g'ovakli parchaga ega.

Kulolchilik mahsulotlarini qayta ishlash va bezash usullari juda xilma-xildir. Eng mashhurlari quyidagilardir:

Angoba bilan qoplash va bezash – oq va rangli glinalar bilan yupqa qilib ishqalanadi. Suyuq bo'yoq ko'rinishida suvda suyiltiriladi, tutunli alangada qizdirish bilan predmetning sirtini yarqiratish yoki jilolash mumkin, buning natijasida buyumlar qora va yaltiroq holga keladi.

To'liq yoki qisman sopol idishlarning rangsiz yoki rangli shaffof sirlari bilan keng tarqalgan qoplamasi - ingichka shishasimon plyonka deyiladi. Sirlarning shaffofligi, emallardan farqli o'laroq, tarkibining yuqori bo'lishiga bog'liq(2).

Mayolika - xuddi shu sopol idishlar kabi, ammo yuzasi keramika bo'yoqlari bilan bo'yalgan oq shaffof bo'lmagan emal bilan qoplangan – osti hamda usti sirlangan bo'ladi.

Emallarga aynan o'sha glazular kiradi, lekin tarkibida qo'rg'oshining ko'pligi emalning xiralashuviga olib keladi.

Yaltiroq bo'yoqlarga olovga chidamli bo'yoqlar kiradi, ular sirlangan bo'lakka surtiladi, so'ngra sir bilan qoplanadi va u bilan yonadi. Ushbu bo'yoqlar 1200-1500° gacha bo'lgan yuqori olov haroratiga bardosh beradi, ammo juda yorqin va zich rang palitrasiga ega.

Yaltiroq bo'yalgan buyumning sirlangan va yondirilgan yuzasiga surtiladigan past erituvchi bo'yoqlar kiradi, undan keyin u yana 900° dan yuqori haroratda yondiriladi. Yaltiroq bo'yoqlarning ko'pligi va palitrasining ranglari xilma-xilligi bilan ajralib turadi.

Fayans. Ushbu turkumga maxsus sopol loydan yoki kaolindan tashqari, dala shpati, kvarts, bo'r va boshqa komponentlarni o'z ichiga oladi.

Fayansdan yasalgan buyumlar yengil, yupqa, xira va glazurlangan oq yuzali g'ovakli fayans bo'lagi bo'lib, ular oxra, jigarrang, marmar va boshqa ranglar tez-tez uchraydigan tsek yoki yoriqlar (mayda yoriqlar)ga ega.

Fayansdan yasalgan buyumlar qo'lda bo'yalgan sirlangan yoki o'ta yaltiroq bo'yoqlar bilan bezatilgan yoki bosma deb nomlangan - bezak buyumlari va predmetli tasvirlarni mahsulotning sirlangan yuzasiga ko'chirish, qog'oz varaqlarda bir rangli ortiqcha oynali bo'yoq bilan bosilgan. Ikkinchisi sirtga qo'llaniladi, ilgari suv bilan namlanadi va ular bilan birga qizdiriladi. Qog'oz yondiriladi va kartina buyum yuzasiga o'rnatiladi(3).

Farfor keramika mahsulotlarining eng yuqori toifasidir, u sopol idishlarning tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli, olovning yuqori harorati (1500° gacha), farfor parchasi, fayansdan farqli o'laroq, zichlik (sinterlash), qattqlik va shaffoflikka ega bo'ladi.

Farfor buyumlar juda xilma-xil tarzda bezatilgan bo'lib, ular qo'lda bo'yalgan sirlangan va ortiqcha bo'yoqlardan boshlanib, dekalkomaniya bilan tugaydi. Bolalar dekallari singari mahsulot varag'iga qog'ozga bosilgan bezak va syujetli tasvirlarni mexanik ravishda uzatiladi. Bezaklarni, shuningdek, buyumning yuzasiga navbatma-navbat tatbiq etiladigan maxsus strafillalar orqali havodagi cho'tka yordamida yoki fotografik tasvirlarni (fotokeramika) va boshqalarni o'tkazish yo'li bilan qo'llash mumkin. Mayolika, sopol idishlar va farfor buyumlarni qandil bilan bezash usuli ham ma'lum, ular kamalak soyali ingichka plyonkalaridir.

Lyustralar mahsulotning sirlangan yuzasiga surilib, taxminan 800° haroratda qizdirish orqali mahkamlanadi(4).

Farfor haykallar tayyorlashda ko'pincha biskvit ishlatiladi – ular xira va shaffof, sirlanmagan farfor ko'rinishida bo'ladi.

Fayans ishlab chiqarish texnologiyasi:

Ishlab chiqarishning asosiy bosqichlari.

1. Fayans xomashyosi (loy, kvarts, shpat va boshqa komponentlar) sotib olish;
2. Ushbu xomashyodan buyumlar tayyorlash uchun ishlatiladigan keramika massasini tayyorlashning juda murakkab va uzoq jarayoni;
3. Ushbu massadan qolip tayyorlash qo'lda yoki mexanik ravishda maxsus qoliplarga quyish orqali;
4. Tayyor mahsulotlarni quritish;
5. Ularni sir bilan qoplash;
6. Har xil rejimlarda maxsus pechlarda bo'yoq qoplamasining xususiyatiga qarab qizdirish (sirlangan yoki sirlanmagan).

Fayans mahsulotlarini ularning materiallari va ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha aniqlash tashqi tekshiruv yordamida amalga oshiriladi. Tadqiqotchi o'z e'tiborini qalinligi, tuzilishi, rangi, shaffofligiga qaratishi kerak.

Tadqiqot shaxsiy tajriba va tadqiqotchi ko'nikmalarga asoslanadi. Mahsulot ishlab chiqarilgan keramik massaning tarkibi, ko'pincha buyumning sinig'i yoki sirt shikastlanishini aniqlashga yordam beradi.

Buyumning pastki qismidagi konsentrik relyef chiziqlari, ko'pincha sopol idishlarda uchraydi, uning qo'lda kulol charxida qilinganligini ko'rsatadi – yog'och taxta relefi obyektning nam bo'lmagan pastki qismiga bosilgan va o'tish paytida mahkamlangan.

Agar siz qo'lingizni farfor yoki fayans buyumining yuzasi bo'ylab tekizsangiz va bo'yoq qoplamasining zo'rg'a seziladigan relyefini sezsangiz, tasvir mexanik ravishda emas, balki qo'lda ishlangan deb ayta olish mumkin (dekalkomaniya, bosma va boshqalar), unda sirt butunlay silliq bo'lib qoladi.

Obyektning sirlangan yuzasini yorqin nurda (deraza yaqinida) tekshirish sirt ostidagi bo'yash texnikasini aniqlashga yordam beradi. Agar yorug'likning o'tishi bo'yalganida erkin aks etsa, bu tasvir sirt ostidan qilinganligini anglatadi. Agar yorug'lik biroz pasaysa va uning relyefi barmoqlar bilan obyekt yuzasiga teginish orqali biroz sezilsa, bu holda tasvir o'ta sirlangan bo'yoqlar bilan amalga oshirilgan bo'ladi.

Fayans farfordan sirtining kamroq oqligi bilan farqlanadi, lekin ba'zida fayans buyumlari, asosan, shaffof bo'lmagan (fayansning eng yuqori navi, keramik massa tarkibidagi chinniga yaqinlashadi) tashqi ko'rinishi bilan chinnidan (farfor) ajratish qiyin. Shuning uchun, kuchli yorug'likda (quyosh, yorqin chiroq) mahsulotning pastki qismini hisobga olish kerak. Agar barmog'ini yorug'lik manbai tomonidan pastki yuzasi bo'ylab harakatlantirsa, tadqiqotchi teskari tomonda soyani aniqlasa, bu idish shaffof va buyum chinni ekanligini anglatadi.

Fayans mahsulotida, odatda biskvitdan yasalgan haykalcha, gips qolipining yoki matritsaning ikki yarmidan qolgan, yomon tozalangan birlashtiruvchi tikuvning izlari ko'pincha ko'rinadi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, obyekt ajraladigan shaklda quyiladi.

Fayans mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun material va texnologiyani aniqlashning boshqa juda xilma-xil usullari mavjud, shu jumladan laboratoriyada kimyoviy tahlil ham. Bu keramika massasining tarkibini aniqlash zarur bo'lgan hollarda (masalan, ularning arxeologik qazishmalaridan obyektlarni o'rganishda) kerak bo'ladi(5).

Sopol buyumlar ishlab chiqarilgan joy va vaqtni, uni yaratishda ishtirok etgan usta va rassomni aniqlash.

Fayans mahsulotlarini ishlab chiqarish joyi va vaqtini aniqlash uchun quyidagilardan foydalaniladi:

1. Tovar nomlari va belgilari
2. Utilitar maqsad, shakl va xarakter xususiyatlari mahsulot bezaklari
3. Texnologik xususiyatlar.

Tovar nomlari va belgilari, asosan farfor va fayans mahsulotlarini aniqlashda muhim omil hisoblanadi. Ular odatda mahsulotning pastki qismining tashqi yuzasiga joylashtiriladi.

Ko'pgina hollarda, brend nafaqat mahsulotni ishlab chiqaradigan zavodni, balki uni bir necha o'n yillar davomida ishlab chiqarish vaqtini ham aniqlashga imkon beradi. Gap shundaki, har qanday korxonada mavjud bo'lgan davrda uning brendi tez-tez o'zgarib turdi (egalarining o'zgarishiga qarab yoki boshqa sabablarga ko'ra). Shuni ta'kidlash kerakki, bir qator hollarda ma'lum bir zavod faoliyatida turli xil tarixiy davrlarning brendlari mavjud bo'lgan mahsulotlar bor. Masalan, Imperial zavodining ba'zi mahsulotlari bo'yicha (birinchi Rossiya davlat chinni zavodi - sobiq Imperial, va 1925 yildan - MV Lomonosov nomidagi, 1744 yilda Sankt-Peterburgda tashkil etilgan birinchi rus xususiy chinni zavodi tomonidan tashkil etilgan. Ingliz savdogari Frans Yakovlevich Gardner 1766 yilda Moskva viloyatining Dmitrovskiy tumani Verbilki qishlog'ida, hozirda Davlat Dmitrovskiy chinni zavodi) XVIII asr oxiri - XIX asr boshlarida Ketrin II hukmronligi muhri bilan zavod belgilari mavjud bo'lgan. Yelizabet Petrovna hukmronligi davri 1917-1922 yillardagi birinchi sovet chinni mahsulotlarida Petrograd chinni zavodining (sobiq imperator) o'roq va bolg'a shaklidagi belgisi va tishli g'ildirak yoki tishli mexanizmning bir qismi bilan bir qatorda huddi shu zavodning belgisi Nikolay II hukmronligi davri birga yashaydi.

Buni avvalgi ishlab chiqarishdan qolgan oq, bo'yalmagan mahsulotlar ko'pincha xom ashyo yo'qligi sababli keyinchalik ishlab chiqarilgan butunlay boshqa tabiatdagi bezakli yangi mahsulotlar uchun blankalar sifatida ishlatilganligi bilan izohlash mumkin. Shu bilan birga, eski shtamp korund g'ildiragida silliqlash orqali yo'q qilingan, kislota bilan ishqalangan yoki yangisi bilan birga qolgan.

Bir qator hollarda, ba'zi zavodlarning egalari o'zlarining zavod mahsulotlarini tajribasiz xaridorlarga belgilagan zavod mahsuloti sifatida o'tkazish uchun ba'zi mashhur chinni korxonalarining brendlariga taqlid qilishga intilishgan. Shu bilan ularning sotuv qiymatini oshirish uchun harakat qilishgan. Odatda, eski yodgorliklarning aksariyati qalbaki va taqlidlar asosan zavod belgilarining tasvirlari, buyumning belgilari va bezaklari bilan bog'liq, ya'ni birinchi navbatda xaridorning e'tiborini tortadi(6).

Tovar nomlaridan tashqari, ko'plab keramika mahsulotlari turli xil belgilar, raqamlar, harflar va boshqalarga ega. Tasvirlar, odatda matnning pastki tomonida yoki mahsulot yuzasining boshqa joylarida bosilgan, shuning uchun ularni ba'zan topish qiyin. Ba'zida bu belgilar shunchalik kichik va beparvolik bilan amalga oshiriladiki, ularni yoriqlar yoki boshqa shikastlanishlardan ajratish qiyin. Bularning barchasi zavod belgilari, brendlardan farqli o'laroq, sof amaliy ma'noga ega ekanligi bilan izohlanadi. Odatda ular zavod tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ma'lum bir seriyasining buxgalteriya belgisi, massa tarkibi yoki mahsulotlarni bezash uchun ishlatiladigan oltin miqdori va boshqalar deb atashimiz mumkin.

Shuningdek, ular u yoki bu mahsulotni ishlab chiqarishda ishtirok etgan usta familiyasi yoki ismining bosh harfini belgilash vazifasini bajargan deb taxmin qilish mumkin.

Ba'zan muzeyning yosh yoki tajribasiz xodimlari mahsulotni ko'zdan kechirayotganda birinchi navbatda uning brendi yoki belgilariga e'tibor berishadi, faqat brend yetishmayotgan yoki tushunarsiz bo'lsa, qolganlariga murojaat qilishadi, bu esa bir qarashda ularga ob'ekt qaysi materialdan tayyorlanganligi, uning shakli tuzilishi, bo'yash va boshqalar ikkinchi darajali tafsilotlardek tuyuladi. Bu insonning psixologik xususiyatlaridan juda tushunarli: uning e'tiborini tayanish mumkin bo'lgan aniq belgilar jalb qiladi. Lekin tovarning haqiqiylikining dalili sifatida tovar yoki belgini so'zsiz qabul qilish ko'pincha qarama-qarshi natijalarga olib keladi va tadqiqotchini noto'g'ri yo'ldan boshlaydi.

Ko'pgina hollarda, chinni mahsulotlarida ularning kelib chiqishi, muallifi, ishlab chiqarilgan sanasini aniqlashga yordam beradigan ma'lum yozuvlar mavjud.

Chinni buyumlarida topilgan gerb va monogrammalar nafaqat bu mahsulotlarning yaratilgan vaqtini, balki ularning kimga tegishli ekanligini aniqlash imkonini beradi.

Zavod nomlar, belgilar, yozuvlar, gerblar, monogrammalar va boshqalarni o'rganish asosida tadqiqotchi tomonidan chiqarilgan xulosalar uslubiy va texnologik tahlil ma'lumotlari bilan tasdiqlanishi kerak. Shu bilan birga, kelib chiqishining bevosita yoki bilvosita ko'rsatkichlariga ega bo'lmagan mahsulotlar mavjud bo'lib, keyinchalik stilistik va texnologik tahlillar ma'lumotlari mahsulot ishlab chiqarilgan vaqt va joyni aniqlashda yagona manba bo'lib qoladi(7).

Bu holda fayans mahsulotlarini ishlab chiqarish va kelib chiqish vaqtini aniqlashning eng muhim usullaridan biri bu mahsulotlarning utilitar maqsadi bilan belgilanadigan shakllarning tuzilishini va bezakning tabiatini sinchkovlik bilan o'rganishdir. Ko'p yoki kamroq darajada ular ishlab chiqarilgan mamlakatning madaniyati va hayotini aks ettiradi(8).

Shu bilan birga, rus chinni mahsulotlarining shakllari va bezaklarini o'zgartirishda juda muhim rol o'ynagan jamiyat turli qatlamlarining asosiy badiiy yo'nalishlari yoki uslublari, modasi va didlaridagi o'zgarishlarni ham hisobga olish kerak. Fayans buyumlari bilan ishlaydigan har bir muzey xodimi zarur bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan holda, ushbu mahsulotlarning shakli va dekoratsiyasini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlarga asoslanib, juda aniq (ba'zan hattoki o'n yil) u yoki bu mavzuni ishlab chiqarish vaqti va joyini aniqlash lozim. Ammo bu chinni mahsulotlarini aniqlashdagi eng qiyin daqiqalardan biri, chunki bu bezaklarning qo'llanilishi va xilma-xilligi haqiqatan ham cheksizdir.

Muxtasar qilib aytganda eng nafis, jozibali kolleksiya buyumlaridan biri bu farfor fayansdir. O'tgan asrlarga tegishli bo'lgan chinni buyumlar juda ham noyob hamda takrorlanmasdir. Shuning uchun ularning qiymati bugungi kunda juda yuqori hisoblanadi. Ko'plab kolleksionerlarda chinniga

bo'lgan qiziqqish o'ziga xos xususiyatga ega. Avvalo, bu chinni haykaltaroshlikning xossalari bilan izohlanadi, uning yordamida lahzaning o'zgarmasligini saqlab qolish mumkin. Misol uchun, tabiiy gul ochiladi va biroz muddatdan so'ng quriydi, lekin chinni gul go'zalligi abadiy. Raqsdagi harakat o'tkinchi bo'lsa, chinnida siz bu daqiqalar jozibasini uzaytirishingiz mumkin. Shunday qilib, har bir chinni haykalchada kichik hayot mavjud. Ulardan siz butun kompozitsiyalarni va hayotdagi butun janr sahnalarini yaratishingiz mumkin.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Бубчикова М.А. Русский фарфор пушкинской эпохи. М., 1997. (Bubchikova M.A. Russian porcelain of the Pushkin era. M., 1997.)
2. Попов В.А. Русский фарфор. Частные заводы. Л., 1980. (Popov V.A. Russian porcelain. Private factories. L., 1980.)
3. Русский фарфор. Авторы текста Г.Д. Агаркова, Т.Л. Астраханцева, Н.С. Петрова. М., 1993. (Russian porcelain. Authors of the text G.D. Agarkova, T.L. Astrakhantseva, N.S. Petrov. M., 1993.)
4. Салтыков А.Б. Русская керамика. М. 1952. (Saltykov A.B. Russian ceramics. M. 1952.)
5. Пруслина К.Н. Русская керамика (конец XIX – начало XX в.). М., 1974. (Pruslina K.N. Russian ceramics (late XIX - early XX century). M., 1974.)
6. Абрамцево. Майолика. Мир Искусства, 1899. Т. I. 1903 г. (Abramtsevo. Majolica. World of Art, 1899. T. I. 1903)
7. Адарюков, В. Я. Русский фарфор, фаянс и майолика. Опыт библиографического указателя. Среди коллекционеров. 1922. (Adaryukov, V. Ya. Russian porcelain, faience and majolica. Experience of the bibliographic index. Among collectors. 1922.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000